

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 357 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDiy XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'lqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatom Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermaxamatovna	
YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI.....	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH.....	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	

MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abdusamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI.....	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEKANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLARI	245
Xalikov S. X.	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS.....	251
Abdullaev Erkinjon Azamovich	

NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	261
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
Tulyaganova Aziza	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
Xamidov Otabek Bakidjanovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
Максудова Шахиста	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENSIYALARI	304
Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
Хурамова Фарангиз Учкун кизи	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В ВТО	319
Дамир Рустамович Абдулов	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
Alimov Baxtiyor Murodovich	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
Narziyev Xayotjon Azamatovich	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
Abdimuminova Saodat Taxirjonovna	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
Abdulazizova Xushnoza Nayabovna	

TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI

Abdulazizova Xushnoza Nayabovna

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
"Iqtisodiyot" fakulteti,
"Buxgalteriya hisobi va marketing" kafedrası
katta o'qituvchisi xushnozaxon@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada, brendda liderlik tushinchasi hamda respublika sanoat ishlab chiqarish hajmi, korxonalar soni bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega hududlar, Shuningdek, to'qimachilik mahsulotlari eksporti va eksport tarkibi tadqiq etildi.

Kalit so'zlar: Brend, Brendda liderlik, Sanoat, Sanoat ishlab chiqarish, FHI, eksport, mahalliy mahsulot, brendlar, xalqaro bozorlar, reklama, "Made in Uzbekistan".

Abstract. This article examines the concept of brand leadership and regions with high indicators in terms of industrial production volume and the number of enterprises in the republic, as well as textile exports and export structure.

Key words: Brand, Brand leadership, Industry, Industrial production, FHI, export, local products, brands, international markets, advertising, "Made in Uzbekistan".

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие бренд-лидерства и регионы с высокими показателями по объему промышленного производства и количеству предприятий в республике, а также экспорту текстильной продукции и структуре экспорта.

Ключевые слова: Бренд, Лидерство бренда, Промышленность, Промышленное производство, FHI, экспорт, местные продукты, бренды, международные рынки, реклама, «Сделано в Узбекистане».

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida to'qimachilik sanoati eng qadimgi va an'anaviy sohalardan biri bo'lishiga qaramasdan, bugungi kungacha to'qimachilik sanoatini iqtisodiy jihatdan rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirish muammosi yetarlicha o'rganilmagan. "Jahon to'qimachilik bozorining global hajmi 2023-yilda 1,837.27 milliard AQSH dollarini tashkil etgan bo'lib, shundan 52,2 foizi Xitoy, 6,9 foizi Hindiston, 5,3 foizi AQSH va 1,9 foizi Turkiya davlatlari hissasiga to'g'ri keladi. 2024-yildan 2030-yilgacha jahon to'qimachilik bozorining global hajmi (CAGR) 7,4 foizga o'sishi kutilmoqda" [1]. To'qimachilik mahsulotlariga talab yildan yilga ortib borishi, to'qimachilik sanoat tarmog'ini iqtisodiy jihatdan rivojlantirish tizimini takomillashtirish va ularni joriy etilishini ta'minlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Jahonda to'qimachilik sanoati iqtisodiy jihatdan rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, Balanced Scorecard (BSC) Balanslangan ko'rsatkichlar tizimi, (KPI- key performance indicators) Eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari, Foresight va Benchmark texnologiyalari, "Lean production" tejamkor ishlab chiqarish, (SMED (Single Minute Exchange of Dies – dastgohlarni tezkor sozlash), 5 S tizimi, jami ishlab chiqarishning texnik holati tahlili (total productive maintenance, TPM)) tizimini joriy etish, RP (Resource Planning – recurclarni rejalashtirish), ERP (Enterprise Resource Planning – korxonalar recurclarni rejalashtirish), CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – resurslarni mijozlar bilan sinxron rejalashtirish) kabi konsepsiyalarni to'qimachilik korxonalarida qo'llash amaliyotini yanada takomillashtirishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishga e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i sifatida to'qimachilikni sifat jihatidan jadal rivojlantirish yuzasidan keng qamrovli va maqsadli dasturiy choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Farmonning 3-bandiga ko'ra, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashda muhim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab olingan bo'lib, ushbu vazifalar sohaning istiqbolli rivojlanishini ta'minlaydi. Mazkur vazifalarning samarali ijrosi mamlakatimizda sanoat tarmog'i, xususan to'qimachilik sohasi faoliyati baholashning takomillashtirishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat tarmoqlarini iqtisodiy jihatdan rivojlantirish bo'yicha qator tadqiqotlarda e'tibor qaratilgan. Jumladan, sanoat tarmoqlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy nazariyalari va uni boshqarishning o'ziga xos jihatlari xorijiy olimlar V.Ryugemer, L.Frederikson, G.Kerein, K.Veber, F.Karrillo, K.Klinsevich, K.Miyazaki [4] kabilar tomonidan tadqiq etilgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) davlatlarida sanoat tarmoqlarini iqtisodiy jihatdan rivojlantirish bo'yicha, ularni baholash, strategiyalarini ishlab chiqish va takomillashtirishga oid E.V.Yevtushenko, Z.M.Isakova, L.Kalacheva, I.Lapina, S.F.Sayfulina, L.A.Klimova, S.A.Knyazev, V.A.Pazderina, K.A.Sannikova, L.I.Shamgulova, YE.S.Belyayeva, G.B.Gorbunova, S.V.Yeremeyeva, G.I.Jits, D.I.Kokurin, T.V.Kolosova, S.V.Kochetkov, YE.A.Lyaskovskaya, L.A.Pancheva, V.N.Suyazov kabi olimlar izlanishlarida aksini topgan. O'zbekistonda N.M.Maxmudov, M.R.Boltaboyev, SH.N.Zaynutdinov, M.A.Maxkamova, SH.I.Otajanov, N.M.Rasulov, B.A.Abdullayev, G.D.Xasanova, T.Z.Toshpulatov, I.I.Soliyev, G.B.Shanazarova, O.E.Ernazarov, G.SH. Xankeldiyevalar[5] kabi olimlar izlanishlarida sanoat tarmoqlarini iqtisodiy

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Statistik tahlil va Emperik tadqiqot asosida, respublika sanoatining ayrim ko'rsatgichlari, to'qimachilik mahsulotlarining eksport hajmi dinamikasi o'rganildi

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda respublikamizda 55,6 mingta sanoat korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda, shundan 10,7 mingtasi (ro'yxatdan o'tgan korxonalar umumiy sonining 19,2 %) Toshkent shahriga shahriga, 6,2 mingtasi 11,2 % Toshkent viloyatiga, 5,6 mingtasi 10,1 % Farg'ona viloyatiga, 4,7 mingtasi 8,5 % Samarqand viloyatiga va 4,4 mingtasi 7,8 % Andijon viloyatiga to'g'ri kelmoqda.

Statistika agentligining ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak respublika bo'yicha 2024 – yilning yanvar-dekabr oylarida respublika korxonalar tomonidan 885,8 trln so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, 2023 – yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksi 106,8 % ni tashkil etdi.

2024-yilning yanvar-dekabr oylarida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 11,9 % ni tashkil etgan, o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan fizik hajm indeksi 11,1 % ga ko'payib, ishlab chiqarish hajmi 89 451,2 mlrd so'mga to'g'ri keladi. 1-grafik (2020-2024-y)

1-grafik.

Manba: O'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish –to'qimachilik tolasini tayyorlash va yigirish, shuningdek, to'qimachilik gazlamalarini va tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, to'qimachilik mahsulotlariga va kiyimlarga bezak berish, kiyimlardan tashqari tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi.

Kiyim ishlab chiqarish – barcha materiallardan (masalan, teri, to'qimachilik gazlamalari, to'qilgan va trikotaj gazlamalari va h.k.) barcha tikish mahsulotlarini (tayyor yoki alohida buyurtma bo'yicha qilingan), kiyimlarning barcha turlari (masalan, ustki kiyim, erkaklar, ayollar va bolalar uchun ichki kiyimlar, ish, ofis, kundalik yoki sport kiyimlari va h.k.) va aksessuarlarni ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi.2-grafik

2-grafik.

Manba: O'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Yuqorida qayd etilgan ma'lumotlarga asoslangan xolda quyidagicha xulosa qilishimiz mumkin, 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida kiyim ishlab chiqarishning ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 4,5 % bo'lib, o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan fizik hajm indeksi 9,4 % ga oshdi va ishlab chiqarish hajmi 33 764,2 mlrd so'mga to'g'ri keldi.

1-jadval. 2024 yilda to'qimachilik mahsulotlari eksporti hajmining dinamikasi

IP-Kalava	1 237,3 million dollar
Tayyor to'qimachilik mahsulotlari	1 124,5 million dollar
Trikotaj mato	292,1 million dollar
Gazlama	145,9 million dollar
Paypoq	42,6 million dollar
Jami	2.9 milliard dollar

Manba: [3]

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2024-yilda O'zbekiston 2,9 milliard dollarga yaqin mahsulot eksport qilgan. Shundan ip-kalava – 1237,3 million dollar, tayyor to'qimachilik – 1124,5 million dollar, trikotaj – 292,1 million dollar, doka – 145,9 million dollar, paypoq – 42,6 million dollarni tashkil etdi. Bu umumiy eksport hajmining 10,6 foizini tashkil etdi. 2025-yil yanvar oyida ishlab chiqarish sanoatida to'qimachilik mahsulotlarining ulushi 13,6 foizni tashkil etdi, fizik hajm indeksi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3,6 foizga o'sganligini ko'rishimiz mumkin.

Shuningdek, statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 2018-yilda to'qimachilik mahsulotlari eksporti hajmi 1,3 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda bu miqdor 1,5 milliard AQSh dollarini, 2020-yilda – 1,9 milliard AQSh dollarini, 2021-yilda – 2,9 milliard AQSh dollarini, 2022-yilda qariyb 3,3 milliard dollarni tashkil etadi. AQSh dollarida bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 3,1 milliard AQSh dollarini, 2024-yilda esa 2,9 milliard dollarni tashkil etganini ko'ramiz.

Savdo-sanoat palatasi mahalliy mahsulotlar va brendlarni xalqaro bozorlarda targ'ib qilish, joylashtirish va reklama qilish maqsadida "Made in Uzbekistan" dasturini amalga oshirmoqda. [3]

Jahon iqtisodiy hamjamiyati rivojlanishining hozirgi bosqichi jahon xo'jaligi aloqalarining globallashuvi va baynalmillalashuvi bilan tavsiflanadi, bunday sharoitda xalqaro raqobat va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshlik muammolari dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Har qanday mamlakatda ichki bozorda raqobatning mavjudligi bozor xo'jaligi muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishining asosiy ko'rsatgichi hisoblanadi. Jahonning ko'plab mamlakatlarida, jumladan, o'tish iqtisodiyotiga ega bo'lgan mamlakatlarda raqobat to'g'risida qonunlarning qabul qilinganligi va mazkur masalalar bilan shug'illanuvchi milliy tashkilotlarning tashkil etilganligi ushbu xolatni tasdiqlab turibdi.[6]

Mahsulotni jahon bozoriga eksport qilishda, mahsulot bozorda o'z istemolchisiga ega bo'lishda brend muhim ahamiyat kasb etadi. Bozorda mahsulot va brendlarning ko'p ekanligini inobatga oladigan bo'lsak brendda liderlik tadbirkorning bozorda qolishini taminlaydi.

Brendda liderlik yoki bozorda liderlik, iste'molchilar ongida brendni eng yetakchi ekanligini anglatuvchi tushuncha. Brendda liderlik - tegishli brend bo'yicha xukmronlikni anglatuvchi tushuncha. Ushbu brend o'ziga xos bo'lgan determinant, noyob xususiyatlariga ega bo'lganligini aks ettiradi.

Barcha korxonalar uchun brend yaratish o'zining samarasini beradi va brendning yetakchilik modeli esa kuchli brendlarni yaratish uchun zarur bo'lgan istiqboldir.

Brend yetakchiligiga erishish quyidagilarni o'z ichiga oladi.

Birinchisi, brendni ishlab chiqish va boshqarish.

Ikkinchisi - strategik yo'nalishni ta'minlaydigan keng qamrovli brend arxitekturasini ishlab chiqish.

Uchinchisi, asosiy brendlar uchun motivatsion brend identifikatsiyasini o'z ichiga olgan brend strategiyasini ishlab chiqish, shuningdek, brendni ajralib turadigan va mijozlar bilan rezonanslashadigan pozitsiyani ishlab chiqishdir.

To'rtinchisi, natijalarni kuzatib borish tizimi bilan birgalikda samarali va maqsadli brend yaratish dasturlarini ishlab chiqishdir.

1-rasm. Brendda liderlik vazifalari.

Brendning arxitekturasi (brand architecture) - bu kompaniyalarning brendlari iyerarxiyasi (brand hierarchy), uning marketing strategiyasining aksi, shuningdek, barcha tovar elementlarining izchilligi va og'zaki-vizual tartibidir.

Brend arxitekturasi - brend portfeli tuzilishini va ma'lum bir mahsulot taklifiga asoslangan brendlarning tarkibi (tuzilishi) sifatida tushuniladi. Brend portfeli / tovar portfeli ma'lum bir prinsip asosida tuzilgan va bir-biri bilan o'zaro bog'langan brendlar to'plamini anglatadi.

Yangi mahsulotlar va xizmatlarning muvaffaqiyatli chiqarilishi firmalarning uzoq muddatli moliyaviy farovonligi uchun eng muhim ahamiyatga ega. Firmalar o'zlari taklif etayotgan turli xil brendlar va mahsulotlar va xizmatlar bo'yicha brend kapitalini maksimal darajada oshirishi kerak. Ularning brend arxitekturasi

strategiyasi barcha yangi va mavjud mahsulot va xizmatlarga qaysi brend elementlarini tatbiq etishini belgilaydi va bu iste'molchilarga ushbu mahsulotlar va xizmatlarni tushunishda va ularni tushunishiga yordam beradigan vositadir.

Ko'pgina firmalar murakkab brend arxitektura strategiyalaridan foydalanadilar. Masalan, brend nomlari bir nechta brend nomlari elementlaridan (Toyota Camry XLE) iborat bo'lishi va bir qator mahsulotlarga (Toyota cars yoki tracks) qo'llanilishi mumkin. Firmaning brend arxitekturasi strategiyasini tavsiflashning eng yaxshi usuli qanday? Firma mahsulotlarining barcha turlari bo'yicha brend kapitalini eng yaxshi boshqarish uchun brend nomlari va boshqa brend elementlarining to'g'ri kombinatsiyalarini tanlash bo'yicha qanday ko'rsatmalar mavjud?

Ushbu savollarga javob berishda brend arxitekturasini tushunish lozim.[6]

Samarali brend arxitekturasi strategiyasini ishlab chiqish uchun uch bosqichli jarayonni belgilash lozim. Ikki muhim strategik vosita hisoblangan "brend portfeli" va "brend iyerarxiyasi" o'rtachidagi turli xil munosabatlarni belgilash orqali brend arxitekturasi strategiyasini tavsiflash va shakllantirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, korporativ branding strategiyasi ham muxim brend arxitekturasini yaratishda keng o'rganilishi lozim.

Brend salohiyatiga erishish uchun tovar kengaytmalarining maqbul ketma-ketligini diqqat bilan rejalashtirish muhimdir. Asosiy kalit har bir kengaytmaning tenglik ta'sirini va farq nuqtalarini aniq baxolashdir. Brend qonuniyatlariga rioya qilish va "kichik qadamlar" orqali brendni ehtiyotkorlik bilan oshirish orqali sotuvchilar brendlarning ko'p joylarni egallashini ta'minlashlari mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rinda aytishimiz lozimki, Brend kapitalini boshqarishning asosiy jihati to'g'ri brendlash strategiyasini qabul qilishdir. Mahsulotlarning brend nomlari odatda turli xil nomlar va boshqa brend elementlarining kombinatsiyasidan iborat.

Firma uchun brend arxitektura strategiyasi firma sotadigan turli xil mahsulotlar yoki xizmatlar uchun qaysi tovar elementlarini qo'llashni tanlaganligini aniqlaydi. Bir nechta vositalar brend arxitektura strategiyasini ishlab chiqishda yordam beradi. Brendmahsulot matritsasini, brend portfelini va brend iyerarxiyasini mijozlar, kompaniyalar va raqobatbardosh jihatlar bilan birlashtirish marketing menejeriga eng yaxshi brend arxitektura strategiyasini shakllantirishga yordam beradi.

Marketologlar mavjud tovar kapitalini yangi mahsulotga qanchalik samarali jalb qilganliklari, shuningdek, kengaytma, o'z navbatida, mavjud bo'lgan asosiy brendning tengligiga qanday hissa qo'shishi bilan potensial kengaytmalarni baholashlari kerak. Matritsaning ustunlari mahsulot va brend aloqalarini aks yettiradi va har bir toifadagi bozorga chiqariladigan tovarlam ing soni va tabiati bo'yicha brend portfelining strategiyasini aks yettiradi. Firma o'ziga jalb qilish uchun toifadagi bir nechta brendlarni taklif qilishi mumkin.

Savdo-sanoat palatasi mahalliy mahsulotlar va brendlarni xalqaro bozorlarda targ'ib qilish, joylashtirish va reklama qilish maqsadida "Made in Uzbekistan" dasturini amalga oshirmoqda. Dastur doirasida tarmoq korxonalarini "bozorlar" bilan ishlashga o'rgatish, ularning asl mahsulotlarini "bozorlar"ga joylashtirishga ko'maklashish, shuningdek, mahalliy brendlarni yaratish va targ'ib qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish sohaning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati isbotidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/textile-market>
2. <https://stat.uz/uz> O'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi milliy statistika agentligi rasmiy sayti.
3. Zayniddin To'xtayev <https://orcid.org/0000-0001-8304-> TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA XALQARO SERTIFIKATLARNING JORIY ETILISHI VA EKSPORT FAOLIYATI KO'RSATKICHLARI. (2025). In Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar. <https://doi.org/10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss2-pp268-274>
4. В.Рюгемер «Новая техника старое-общество. Перевод с немецкого В.Иванова. – М. Полтиздат, 1988 – 252 с. <https://www.kernunternehmensnach-folge.com/weiche-faktoren-steigerung-unternehmenswertes>
5. Maxmudov N.M., Madjidov Sh.A. "Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish" O'quv qo'llanma. T.: TDIU 86 (2010).
6. M.G.Umarxodjayeva, S.B.Maxmudov Raqobatbardoshlik Toshkent 2021

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
